

Três coisas: recriação da técnica de *Som da Aura* de Hermeto Pascoal através da utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa Sonora (FIAGS)

Carlos dos Santos¹

Categoria: Comunicação

Resumo: Este artigo realiza uma etnografia (SEEGER, 2008) da criação musical nos tempos atuais, hipermodernos (LIPOVESTKY, 2004) a partir da utilização de ferramentas de inteligência artificial com intuito de aplicar a técnica de *Som da Aura* denominada pelo multi-instrumentista e compositor Hermeto Pascoal. A partir do poema “Três Coisas”, de Mário Lago recitado pelo autor, Hermeto constrói uma composição baseada na interpretação dos contornos melódicos e rítmicos presentes na fala. O mesmo processo foi recriado utilizando a plataforma *Moises AI* e *AI-MIDI*. O texto realiza uma comparação entre o fonograma presente no álbum “Festa dos Deuses” (1992) e a recriação gerada pelas Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa Sonora (FIAGS). Observamos que o resultado da recriação é mais homogêneo enquanto o de Hermeto possui um hibridismo contrastivo (PIEIDADE, 2011) entre o Jazz e o Baião.

Palavras-chave: Hermeto Pascoal. *Som da Aura*. Inteligência Artificial. Recriação.

Três Coisas: Rearrangement of Hermeto Pascoal *Som da Aura* technique through the use of Generative Artificial Intelligence Audio Tools (GAIAT)

Abstract: This paper conducts an ethnography (SEEGER, 2008) of musical creation in the current hypermodern times (LIPOVESTKY, 2004) based on the use of artificial intelligence tools with the aim of applying the Sound of the Aura technique named by multi-instrumentalist and composer Hermeto Pascoal. Based on the poem “Três Coisas” (Three Things) recited by Mário Lago, Hermeto constructs a composition based on the interpretation of the melodic and rhythmic contours present in the speech. The same process was recreated using the *Moises AI* and *AI-MIDI* platforms. The text compares the phonogram on the album “Festa dos Deuses” (1992) with the recreation generated by Generative Artificial Intelligence Audio Tools (GAIAT). We observe that the result of the recreation is more homogeneous, while Hermeto's has a contrasting hybridism (PIEIDADE, 2011) between Jazz and Baião.

Keywords: Hermeto Pascoal. *Som da Aura*. Artificial Intelligence. Rearrangement.

¹ Doutorado, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Laboratório de Composição Musical da UFPB (COMPOMUS), pesquisa financiada dentro do Núcleo de experimentação em tecnologias musicais (NexTecMus), email:carlosvibrafone@gmail.com

Introdução

Este artigo propõe uma recriação musical, utilizando Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa Sonora (FIAGS), da composição “Três Coisas” de Hermeto Pascoal (1936-2025) presente no álbum “Festa dos Deuses”². Para essa composição Hermeto utilizou um áudio de Mário Lago (1911-2002) recitando o seu poema “Três Coisas” e a partir da exposição dele no início do fonograma, o áudio é repetido aplicando, sobreposto a ele, a técnica que ele intitulou de *Som da Aura*³.

Podemos considerar a fala humana como um tipo de música, uma melodia sutil e fugaz [...] A fronteira entre a fala e o canto torna-se assim uma tênue fronteira que um ouvido apurado e alerta pode atravessar sem preconceitos. Daí o nome *Som da Aura*. Por estar em estreito contato com as fontes conscientes e inconscientes da fala humana, a linguagem falada reflete no exterior o seu mundo interno, com todas as nuances e detalhes [...] (JOVINO DOS SANTOS *apud* COSTA-LIMA NETO, 2022, p. 99).

A técnica de *Som da Aura* parte de uma interpretação da fala transformando-a em música. Será possível realizar essa técnica utilizando de inteligência artificial e quais as principais diferenças que podem ser observadas no resultado final. Partindo do conceito de etnografia musical no qual consiste na “escrita sobre as maneiras que as pessoas fazem música” (SEEGGER, 2008, p. 239), este artigo narra esse estudo de caso via uma etnografia da criação musical em tempos hipermodernos⁴ (LIPOVESTKY, 2004). Nosso intuito não é aprofundar sobre as plataformas ou discutir questões éticas. O foco é a pesquisa artística narrando cada etapa do processo dessa recriação e a análise comparativa entre a música composta por Hermeto e as opções geradas a partir da plataforma *Moisés AI*⁵ com auxílio da *AI MIDI*⁶.

Quando surgiram as tecnologias na área da música como o fonógrafo/gramofone, o rádio e os sistema de alta definição (*hi-fi*), essas “foram vistas como símbolos do progresso de uma era, e cultuadas como emblemas da modernidade”

² Com produção de Jovino dos Santos Neto. Lançado pela Polygram/Philips. Fonograma disponível em: <https://youtu.be/r0jrcxyv2Gc?si=lqv5-K7x-x3vZp-M> Acesso em: 04 out. de 2025.

³ Em alguns textos e depoimentos é utilizado como sinônimo o termo *Música da Aura*.

⁴ O filósofo Gilles Lipovetsky (1944-), propõe que após a queda do Muro de Berlim inicia-se aos poucos uma nova fase da modernidade no qual tudo se torna *Hiper: Hipermodernidade; Hiperconsumismo; Hipernarcisismo*. Os conceitos modernos são ampliados, independentes do juízo de valor. Saímos de uma modernidade que negava o passado para uma supermodernidade integradora que reintegra o passado (LIPOVETSKY, 2004, p.57)

⁵ Disponível em: <https://moises.ai/pt/> Acesso em: 08 out. de 2025

⁶ Disponível em: <https://ai-midi.com/> Acesso em: 08 out. de 2025

(IAZZETTA, 2009, p.113). O surgimento dos computadores portáteis e sua propagação na década de 1990 possibilitaram o desenvolvimento de estúdios em casa (*homestudio*) capazes de produzir músicas “sem passar pelos intermediários que haviam sido produzidos pelos sistemas de notação e gravação (editores, intérpretes, grandes estúdios, lojas)” (LEVY, 1999, p.141). A manipulação de sons e amostras fonográficas (sampleamento) disponíveis na internet somadas ao compartilhamento de suas novas produções nessa mesma rede, realimentam esse ciberespaço. Desta forma, as transformações são tão intensas que é quase impossível identificar quais elementos são “originais” e quais são extraídos de materiais anteriores (LEVY, 1999). Esse banco de dados, formado por todas as músicas disponíveis no ciberespaço, é utilizado por empresas desenvolvedoras de inteligências artificiais musicais, até o momento da escrita deste artigo, sem nenhum tipo de regulação.

O uso de inteligência artificial é um dos principais símbolos da hipermodernidade na música. Apesar de toda uma utilização da composição algorítmica ao longo da segunda metade do século XX que eventualmente poderia utilizar FIAGS, é com a expansão tecnológica promovida no séc. XXI, especialmente nos últimos 10 anos, que surgem diversas plataformas acessíveis com uma série de comandos simplificados e quase intuitivos no qual mesmo aqueles que não são especialistas podem utilizar essa tecnologia na criação musical. Essas Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa Sonora (FIAGS) são ambientes digitais capazes de gerar músicas através de alguns comandos (*prompts*) que podem englobar uma série de instruções das mais vagas as mais específicas, de acordo com cada ferramenta. Essas FIAGS utilizam uma base de dados enorme formada por composições, normalmente fonogramas e arquivos em protocolo MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*), disponíveis no chamado ciberespaço⁷ (LEVY, 1999). Cada plataforma de inteligência artificial pode apresentar diversas ferramentas, ou seja, pode ter em sua constituição possibilidades distintas de geração e manipulação de material sonoro.

Dentre as diversas plataformas que oferecem FIAGS, selecionamos a *Moises AI* por ter em sua constituição uma interessante ferramenta intitulada *Studio Ai*. Essa ferramenta gera outros instrumentos a partir de um áudio adicionado, ou seja, ele

⁷ O Ciberespaço consiste em um “espaço aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (LEVY, 1999, p.92)

analisa esse áudio e propõe novas camadas sonoras. no qual ao final pode inclusive ser retirado. Outra ferramenta que auxilia esse estudo de caso é o *AI-MIDI* que transforma um áudio em arquivo de protocolo MIDI. Isso faz com que tenhamos exatamente os contornos melódicos do áudio. Sobrepondo a utilização dessas duas ferramentas buscamos obter resultados sonoros semelhantes à de Hermeto. Partimos então para os processos de recriação.

1- Processo de recriação

O termo recriação musical foi escolhido nesse artigo por ser mais genérico e não tão cristalizado na música como um conceito. Apesar disso, é possível entender esse processo quase como uma reescritura. Entendendo que a reescritura “lança um olhar para trás e faz confrontarem-se os pensamentos e procedimentos composicionais no texto que será reescrito, com aqueles próprios seus e de seu contexto histórico[...]” (PENHA, 2010, p.1). Para Silvio Ferraz (2008) o entendimento de reescritura musical se refere a uma atração por uma música pré-existente e querer reescrevê-la, porém explorando não sua forma aparente, mas tentando extrair dela aquelas forças que nos atraíram. Nossa atração aqui não partiu do áudio do poema recitado e sim da composição de Hermeto sobre esse áudio. A escolha pela recriação se dá pelo fato de não ter uma escrita, propriamente dita em formato partitura, e não se ter um controle sobre quais aspectos específicos serão ou não ressaltados ou reescritos. Com isso, compreendemos que a recriação seria o termo mais adequado por ser uma tentativa de refazer o processo criativo de Hermeto, porém através de novas ferramentas tecnológicas em que não se tenha tanto controle ou participação hermenêutica.

Para melhor organização desse processo de recriação escolhemos dividir cada etapa em pequenos passos.

- 1º Passo: No fonograma, o áudio de Mário Lago recitando o poema “Três Coisas” aparece logo no início na íntegra sem qualquer manipulação ou sobreposição. Com isso, recortamos essa parte (0:00- 0:50) utilizamos o programa *Audacity* 4⁸.
- 2º Passo: Adicionamos esse áudio na plataforma *AI-midi*, fizemos a conversão e baixamos o arquivo MIDI.

⁸ Disponível em: <https://www.audacityteam.org/> Acesso em: 05 out. de 2025.

- 3º Passo: Convertemos o arquivo MIDI para MP3 dentro do *Musescore*, exportando o áudio com o timbre de piano que normalmente é o padrão na exportação do *AI-MIDI*.
- 4º Passo: Adicionamos o áudio original recortado e o áudio gerado a partir do midi na ferramenta *Studio AI* no *Moises*.
- 5º Passo: Geramos as camadas de instrumento sempre a partir desses dois áudios como referência. Sempre que um instrumento era gerado é necessário deixá-lo mudo. Assim ele não irá interferir no processo de geração de um próximo instrumento. A ordem foi: Bateria (drums); Baixo (bass); e Guitarra (Guitar). Cabe ressaltar que a geração dessas camadas é acionada e após alguns segundos de análise a plataforma disponibiliza o áudio. Caso seja gerado novamente com o mesmo comando, a plataforma sempre entrega uma outra opção. Para esse estudo não realizamos uma seleção baseada em várias gerações de áudio. Cada instrumento foi gerado somente uma única vez e a escolha dos instrumentos buscou as principais opções disponíveis e as mais genéricas que não houvesse indicações de estilo ou gênero. A plataforma, esses três instrumentos escolhidos possuem entre as opções a função *AI Match* baseada exclusivamente no contexto do áudio. Os outros instrumentos disponíveis na plataforma possuem algum tipo de indicação ou referência prévia a algum tipo de sonoridade específica.

Figura 1. *Moises AI* após a geração de todas as camadas.

- 6º Passo: Nesse momento foi exportado o áudio mixado na própria plataforma.
- 7º Passo: Utilizando o programa *Audacity* foi unido o trecho recortado do fonograma com o novo áudio gerado na plataforma *Moises*, para que ficasse completo e na mesma ordem em que acontece no fonograma original. Desta forma obtemos uma outra possibilidade de *Som da Aura*, uma recriação sobre o mesmo áudio utilizado por Hermeto⁹.

2- Análise Comparativa

No fonograma presente no álbum “Festa dos Deuses” apresenta a seguinte ficha técnica: Jovino Santos Neto (Piano e Harmônio); Hermeto Pascoal (Surdo); Fábio Paschoal (Triângulo). Na parte de composição é dado os créditos para Mário Lago enquanto Hermeto Pascoal aparece como arranjador. Com isso, no entendimento de Hermeto naquele momento fica explicitado a ideia de que a composição já estava presente na fala de Mário Lago e que ele foi responsável pelo arranjo. Considerando arranjo como:

A relação de uma composição musical normalmente para um meio diferente do original [...] de uma transcrição literal até uma paráfrase, que seria mais obra do arranjador do que do próprio compositor em si (Malcom Boyd, *Grove of Music in ARAGÃO*, 2002, p.97).

Apesar de Hermeto indicar que isso seria um arranjo, acreditamos que se trata de uma composição porque, até a escrita deste artigo, não tivemos conhecimento de que o recitativo deste poema realizado por Mário Lago teve a intenção de ser uma composição musical. O que certamente existe é um processo de colagem¹⁰, utilizando um trecho de uma gravação em um contexto externo a aquele que foi produzido, procedimento recorrente na música eletroacústica, (SILVEIRA, 2012). O áudio é material pré-composicional e está expresso, colado, integralmente na composição final.

⁹ Essa recriação está disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1qCupKnGCpBxiqL-dtKbvqg44oiaUnfUy/view?usp=sharing>. Acesso em: 10 out. de 2025.

¹⁰ Ressaltando que consideramos Hermeto Pascoal um artista *bricoleur* no qual “A maestria artesanal se dá no acúmulo de elementos e sua adaptação a diferentes sequências” (SANTOS, 2021, p.224)

Hermeto parte de sua biografia sonora para elaborar sua composição, interpretando o texto tendo com uma base de piano e harmônio que se assemelha ao jazz norte-americano. Uma textura de melodia acompanhada, blocos harmônicos sobrepostos a uma linha melodia semelhante a um improviso em estilo *bebop* ou semelhante a um *scat singing*¹¹. Essa textura é sobreposta a intervenções da percussão, surdo e o triângulo, com uma levada semelhante a um baião oscilando de andamento de acordo com a declamação sempre nos finais das estrofes (marcadas em **negrito** abaixo). Segue abaixo o poema na íntegra.

Três coisas pra mim no mundo
 Valem bem mais do que o resto
 Pra defender qualquer delas
 Eu mostro o quanto que presto
É o gesto, é o grito, é o passo
É o grito, é o passo, é o gesto

O gesto é a voz do proibido
 Escrita sem deixar traço
 Chama, ordena, empurra, assusta
 Vai longe com pouco espaço
É o passo, é o gesto, é o grito
É o gesto, é o grito, é o passo

O passo começa o voo
 Que vai do chão pro infinito
 Pra mim que amo estrada aberta
 Quem prende o passo é maldito
É o grito, é o passo, é o gesto
É o passo, é o gesto, é o grito

O grito explode o protesto
 Se a boca já não dá espaço

¹¹ Uma técnica de improvisação vocal típica do Jazz em que o(a) cantor(a) utiliza de onomatopeias livres para enfatizar as articulações buscando se aproximar de um instrumento de sopro. Louis Armstrong e Ella Fitzgerald são símbolos da utilização desta técnica no Jazz do início do século XX (NESTROVSKI, 2013).

Que guarde o que há pra ser dito

É o grito, é o passo, é o gesto

É o gesto, é o grito, é o passo

É o passo, é o gesto, é o grito

(Mário Lago, Três Coisas, 1992¹²)

Esse entendimento estrutural do poema percebido por Hermeto não foi identificado nesse primeiro momento pela inteligência artificial do *Studio AI* do *Moises*, ou pelo menos não foi dada tanta ênfase na separação das ideias musicais. No entanto, ao gerar as camadas de instrumentos na ferramenta de IA, houve um entendimento do áudio semelhante à de Hermeto. Isso gerou uma sonoridade dentro de um estilo mais jazzístico especialmente se observamos sem a presença do piano gerado a partir da informação midi e do fonograma referencial¹³. A bateria com timbre de vassourinhas (*blushes*) conduz uma levada básica de jazz lento realizando alguns ataques nos pratos. No baixo foi gerado um contrabaixo acústico em *pizzicato* conduzindo uma sequência harmônica sempre em estilo com *swing* ou tercinado. A guitarra estabelece, em notas longas, uma sequência harmônica com acordes com a mesma fundamental do baixo. A exceção é o início em que o baixo e guitarra dobram homorritmicamente uma frase melódica. É interessante observar também que a sequência harmônica gerada de acordo com a própria ferramenta não apresenta direcionamentos tonais e modais tradicionais, apesar de estabelecer uma certa polarização da nota A# (utilizando principalmente acordes com essa fundamental, representado em **negrito**). A sequência harmônica gerada está representada integralmente abaixo em formato de cifragem popular.

Fmaj7-F-**A#**-G-F-**A#**-Dm7b5-Gm7-G7-G-Cm-**A#**-Fm-C#m-C#dim-Dm-Dm
7-**A#**-C6-**A#**-C#-Bm7-**A#**-**A#m**-C-C7-Cm7-G#-C#-Dm-**A#**-**A#m**-Fm-**A#**-
C- G#- **A#m** (Sequência harmônica gerada e detectada pela *Studio AI*)

¹² Não encontramos informação sobre a primeira publicação do poema. Com isso, utilizamos a versão disponibilizada no encarte do álbum “Festas dos Deuses”.

¹³ Versão contendo somente as camadas geradas pelo *Moises AI* está disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1FOWHJH3cOFLyQs0F6ZhrjY2qnk65mcjD/view?usp=sharing> . Acesso em: 10 out. de 2025

Apesar de faltar muitas informações sobre os acordes, realizamos a análise harmônica da versão original de Hermeto pela mesma ferramenta para efeitos de comparação.

A#-G7-C7-C-G#-C-Bm-A#aug-A#7-A7-Em-B7-Gm-A#m7-D#7-D#-G-Gmaj7-C#-F#7-F-F#7-F7-Dm-A#-F-D7-C (Sequência harmônica de Hermeto segundo a detecção do *Studio Ai*)

Independente da cifragem, cabe ressaltar que o próprio áudio recitando o poema com ou sem a presença do arranjo de Hermeto é identificado pela ferramenta como tendo uma polarização da nota A#. No que diz respeito ao contorno melódico proveniente da voz recitada, a ferramenta *AI-MIDI* não conseguiu filtrar a voz ao ponto de estabelecer somente uma linha melódica. Hermeto consegue realizar essa filtragem em sua versão. Ao observar o resultado gerado¹⁴ pela ferramenta há uma presença intensa de blocos harmônicos alternando entre diversos registros da tessitura sem um direcionamento que conduza a uma linha melódica.

Realizamos como estudo comparativo uma separação do áudio do fonograma original da composição de Hermeto com intuito de gerar um áudio separado somente com os instrumentos sem a presença do poema recitado¹⁵. Tendo ambas as composições sem a presença do áudio do poema recitado, foi possível observar como a versão da recriação é mais homogênea do ponto de vista textural e estilística, enquanto a de Hermeto oscila mais entre gêneros e estilos distintos.

O resultado da recriação é, na visão do autor, bastante interessante sem expor soluções genéricas ou cristalizadas quantitativamente por uma determinada tradição. Apesar da ferramenta identificar um andamento de 118 bpm, não houve uma quantização da parte rítmica, tentando agrupar em um *groove* ou levada regular. Há diversas interações rítmicas, de articulação e de intensidades entre os instrumentos gerados e o áudio referencial com o poema recitado. Não foram apresentadas progressões harmônicas de base regulares em *loop* ou com cadências.

¹⁴ A versão somente com o áudio MIDI gerado pela plataforma AI-MIDI está disponível em: https://drive.google.com/file/d/1hl1_b3jZmqOv4jYK78_aOz98oQ1A9I1/view?usp=sharing. Acesso em: 10 out. de 2025.

¹⁵ A versão somente com os instrumentos extraídos do fonograma de Hermeto está disponível em: https://drive.google.com/file/d/1-eqCZU_Q2qaapibQ999lZdXP2mfse3_S/view?usp=sharing. Acesso em: 10 out. de 2025.

4- Considerações Finais

Esse estudo observou que existe uma aproximação no entendimento de *Som da Aura* entre Hermeto Pascoal e a FIAGS selecionada, no que diz respeito à forma de conduzir a base do áudio de Mário Lago recitando o poema “Três Coisas”. A ferramenta *Studio AI* possui um enorme banco de dados, especialmente de música popular mais comercial, que são intitulados na plataforma como: *Classic Rock, Funk, Hip-Hop, Trap, Punk, Techno, Nu disco*, entre outros. Apesar disso, a ferramenta gerou, através do áudio do poema recitado, uma série de camadas que apresentam uma sonoridade mais jazzística. Ambos polarizando a nota A#. No entanto, muitas diferenças foram encontradas. Hermeto realizou um delineamento dos contornos presentes na voz propondo uma única linha melódica com maior uniformidade. Houve uma separação estrutural do poema intervindo com a percussão somente nos últimos versos de cada estrofe. Tal intervenção utiliza como base referências advindas da música nordestina, em especial do baião com a presença de um surdo (com sonoridade semelhante a uma zabumba) e o triângulo. Tal sonoridade unida ao timbre do harmônio (que se assemelha timbristicamente a uma sanfona), estabelece a relação com o trio pé-de-serra ou nordestino tradicional (sanfona, zabumba e triângulo). Há então uma relação de hibridismo contrastivo¹⁶ entre o jazz e o baião. Apesar da proposta gerada por IA apresentar um dinamismo e uma interatividade com o áudio, a composição de Hermeto deixa mais evidente e transparente tais diálogos. Isso é perceptível na versão instrumental separada da voz recitada.

Através das ferramentas de inteligência artificial generativa sonora (FIAGS) é possível explorar a técnica de *Som da Aura*, que ganhou notoriedade com Hermeto Pascoal. Apesar dos resultados serem diferentes daqueles obtidos por Hermeto e ainda necessitar um trabalho mais detalhado no que se refere aos timbres dos instrumentos gerados, existe um grande potencial de exploração desta técnica via FIAGS. Melhorando um pouco a qualidade dos timbres, já que é possível extrair o áudio separado de cada instrumento, e talvez utilizando outra IA tenhamos um resultado ainda mais relevante. No entanto, cabe ressaltar que ao utilizar um dispositivo digital qualquer, neste caso uma

¹⁶ Hibridismo contrastivo é do tipo em que não há fusão completa de seus elementos. Com isso, é possível identificar cada um dos seus elementos separadamente, diferentemente do hibridismo homeostático no qual há uma fusão real e equilibrada dos elementos articulados (PIEDADE, 2011).

plataforma de IA, uma marca tecnográfica ou marca d'água desta tecnologia também é gerada (CAESAR, 2012). No estágio atual dessas tecnologias ainda é perceptível essa identificação por um especialista ou alguém que esteja habituado com a plataforma envolvida.

Muitas questões surgiram dessa experiência, especialmente aquelas ligadas a relação a uma tipologia e autoria. Quem seria o compositor dessa recriação obtida por esse estudo: Mário Lago, Hermeto Pascoal, o autor deste trabalho, a própria inteligência artificial, todos eles?

Esperamos que esse artigo possa instigar e contribuir em novas experiências criativas utilizando a técnica de *Som da Aura* e as diversas possibilidades de abordagem musical das FIAGS.

Referências

- ARAGÃO, P. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE ARRANJO NA MÚSICA POPULAR. Cadernos do Colóquio, [S. l.], v. 3, n. 1, 2007. Disponível em: <https://seer.unirio.br/coloquio/article/view/40>. Acesso em: 6 abr. 2025.
- CAESAR, Rodolfo. “O Compositor de Hoje, Visto Ontem”. In: TRAGTENBERG, Livio (org.). O Ofício do compositor hoje. São Paulo: Perspectiva, 2012, pp. 243-265.
- COSTA-LIMA NETO, L. Passado, presente e futuro do Som da Aura, uma criação de Hermeto Pascoal, com a colaboração de Jovino Santos Neto (1984-2022...). Voz e Cena, [S. l.], v. 3, n. 01, p. 97-118, jun. 2022. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/vozecena/article/view/42953>. Acesso em: 10 set. 2025.
- IAZZETTA, Fernando. Música a Mediação Tecnológica. São Paulo: Perspectiva, 2009.
- FERRAZ, Silvio. A fórmula da reescritura. Sonologia, v. 1, p. 41-52, 2008.
- LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
- LIPOVESTKY, Gilles. *Os tempos hipermodernos*. São Paulo: BARCAROLLA, 2004.
- NESTROVSKI, Livia Scarinci. *Sambop: o scat singing brasileiro a partir da obra de Leny Andrade (1958-1965)*. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2013.
- PENHA, Gustavo Rodrigues. Reescrituras na música dos séculos XX e XXI. Campinas: 2010. Dissertação (Mestrado em música). Unicamp.
- PIEIDADE, A. Perseguido fios da meada: pensamentos sobre hibridismo. Per Musi, Belo Horizonte, n.23, 2011, p.103-112. Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/pm/a/grcRzmqHb3kXkbjRbQsBMNM/?lang=pt&format=pdf>
Acesso em: 13 jul. 2025.

SANTOS, Carlos dos. Uma perspectiva de análise da obra Série de arco de Hermeto Pascoal. *Revista Música*, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 205–226, 2021. DOI: 10.11606/rm.v21i1.188830. Disponível em:

<https://revistas.usp.br/revistamusica/article/view/188830> . Acesso em: 15 out. 2025.

SEEGER, Anthony. *Etnografia da Música*. Tradução: Giovanni Cirino. *Cadernos de campo*, São Paulo, n. 17, p. 237-260, 2008

SILVEIRA, Henrique Iwao Jardim da. *Colagem musical na música eletrônica experimental*. 2012. Dissertação (Mestrado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Acesso em: 2025-04-06.